

ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИНING РАҒБАТЛАНТИРИШ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Вахобжонов Дилмурод Дилшодбек ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Ҳуқуқбузарликлар
профилактикаси фаолияти кафедраси ўқитувчиси, капитан

Одилов Нурилло Шукурлло ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси кундузги таълим
Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти ихтисослиги бўйича
таълим олаётган 3-ўқув курси 309-ўқув гуруҳи курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18228316>

Аннотация: Ушбу мақолада профилактика инспекторларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг рағбатлантириш усуллари тушунчаси, ушбу усулларни қўллаш тартиби, олимларнинг фикрлари ва ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг рағбатлантириш усуллари амалиётда қўллашда юзага келаётган муаммолар ва уларнинг ечимлари ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: профилактика инспектори, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, рағбатлантириш усуллари, такомиллаштириш.

Аннотация: В данной статье рассматриваются понятие методов поощрения инспекторов по профилактике правонарушений, порядок применения этих методов, мнения ученых и проблемы, возникающие при практическом применении методов поощрения по профилактике правонарушений, а также пути их решения.

Ключевые слова: инспектор по профилактике, профилактика правонарушений, методы поощрения, совершенствование.

Сўнги йилларда мамлакатимизда барча соҳаларда амалга оширилганидек жамоат тартибини сақлаш ва ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш бўйича ҳам бир қатор ислохотлар амалга оширилмоқда. Бугунги кунда профилактика инспекторларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда рағбатлантириш усуллари қўллашсиз тасаввур этиб бўлмайди. Негаки юртимизда инсон қадрини учун тамойили асосида ҳар бир фуқарога ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда рағбатлантирувчи усулларни қўллаш орқали уларнинг ҳуқуқбузарлик содир этишини олдини олиш муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев “*Фақат жазолаш билан қўрқитиб, ҳуқуқбузарликларнинг оқибати билан курашиш*

эмас, балки ноқонуний ҳаракатлар содир этилишининг барвақт олдини олиш энг долзарб вазифага айланди ”¹ деб бежизга таъкидламаганлар.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси назария ва амалиётида профилактик таъсир кўрсатишининг ишонтириш, рағбатлантириш, мажбурлаш усуллари мавжуд.

«Рағбатлантириш» усули асосан ҳуқуқбузарликларнинг якка тартибдаги профилактикасида қўлланилади, бироқ умумий профилактика ҳам бундан мустасно эмас. Умумий профилактикани амалга оширишда рағбатлантириш усули асосан ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг субъектларига нисбатан қўлланишини кузатиш мумкин. Мақсад – ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда субъектлар фаоллигини ошириш. Буни бевосита республика миқёсида ўтказиладиган «Намунали милиция таянч пункти» (ҳозирда ички ишлар органлари таянч пунктлари) кўрик танлови ҳамда ушбу кўрик танловда профилактика инспекторлари ва жамоат тузилмалари аъзоларини рағбатлантириш чора-тадбирларида, Ўзбекистон Республикаси Жиноят процессуал кодексининг 300-моддасига кўра тегишли корхона, муассаса ва ташкилот раҳбарини ва жамоа сини жиноятнинг олдини олиш ёки уни фош этишда фуқаро юксак онглилик, жасорат кўрсатгани, ижтимоий бурчини намунали бажаргани тўғрисида хабардор қилиш мақсадида суриштирувчи, терговчи ва прокурор – тақдимнома, суд эса ажрим чиқариши каби чора-тадбирларнинг мазмунида кўриш мумкин².

Ҳуқуқбузарликларнинг якка тартибдаги профилактикасининг «рағбатлантириш» усули айрим профилактик ҳисобда турган шахсларнинг ахлоқан тузалаётган ва ўзида ижтимоий ижобий хулқ-атвори шакллантира бошлаганларини эътироф этиш ҳамда шу муносабат билан имтиёз ёки имкониятлар бериш ёхуд фуқароларни ҳуқуқбузарликдан жабрланишдан ҳимояланиш усул ва воситаларини тўлиқ ўзлаштириш ва улардан самарали фойдаланишга қизиқтириш, ундаш кабилардан иборат. Рағбатлантириш профилактик таъсирнинг муҳим усулларида бўлиб, шахснинг ижобий қарашларини мустаҳкамлашга хизмат қилади. Рағбатлантириш моддий, маънавий ёки ҳуқуқий бўлиши мумкин. Рағбатлантиришдан кўзланган асосий мақсад профилактика қилинаётган шахснинг ижтимоий муҳит билан муносабатини тўғри йўлга қўйиш дан ва

¹ Ички ишлар органларининг профилактик фаолиятини бошқариш дарслигидан 3-бет.

²

Ички ишлар органларининг профилактик фаолиятини бошқариш дарслигидан 63-бет.

жинойй ниятларидан қайтаришдан иборат. Ушбу усулнинг қўлланилиши қуйидагиларда намоён бўлади:

1) шахснинг муддатидан олдин тўлиқ тузалганлигидан далолат берувчи аломатлар мавжудлигида муддатидан илгари профилактик ҳисобдан чиқариш;

2) шахснинг муддатидан олдин тўлиқ тузалганлигидан далолат берувчи аломатлар мавжудлигида муддатидан илгари маъмурий назоратни ечиш тўғрисида судга тақдимнома киритиш;

3) жиноят содир этган шахснинг шахси ва ишдаги бошқа ҳолат ларни эътиборга олиб, айбдор тайинланган жазони ўтамасдан туриб ҳам унинг хулқини назорат қилиш орқали тузатиш мумкин, деган қатъий фикрга келиниб, шартли ҳукм қўллаш;

4) озодликдан маҳрум қилиш, интизомий қисмга жўнатиш, хизмат бўйича чеклаш ёки ахлоқ тузатиш ишларига ҳукм қилинган маҳкум ларни ўрнатилган тартиб-қоидалар талабларини бажарган ва меҳнатга ҳалол муносабатда бўлганлиги учун жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод қилиш;

5) ўрнатилган тартиб-қоидалар талабларини бажарган ва меҳнатга ҳалол муносабатда бўлганлиги учун озодликдан маҳрум этилган ёки ахлоқ тузатиш ишларига ҳукм қилинган маҳкумларга нисбатан жазо нинг ўталмаган қисмини енгилроқ жазо билан алмаштириш;

6) муайян муддатга транспорт воситасини бошқариш ҳуқуқидан ёки ов қилиш ҳуқуқидан маҳрум этилган шахс меҳнатга ҳалол муносабатда бўлиб, намунали хулқ-атвори билан ўзини кўрсатган тақдирда, шунинг дек белгиланган муддатнинг камида ярми ўталган бўлса, унга жазо қўллаган маъмурий ишлар бўйича судья томонидан корхона, муассаса ва ташкилот маъмурияти илтимоси билан муайян ҳуқуқдан маҳрум этиш муддатини қисқартириш;

7) ҳуқуқбузарликдан жабрланишдан ҳимояланиш усул ва восита ларини тўлиқ ўзлаштирган ва улардан самарали фойдаланган шахслар нинг ютуқларини жамоа олдида эътироф этиш;

8) ҳуқуқбузарликдан жабрланишдан ҳимояланиш усул ва восита ларини ишлаб чиқиш ҳамда оммалаштиришда фаол иштирок этган шахсларни моддий ёки маънавий жиҳатдан рағбатлантириш³.

Шу билан бирга Вазирлик ўз зиммасига юклатилган вазифалар ва функцияларни бажариш учун фуқаро ларни уларнинг розилиги билан

ҳамкорликка жалб этиш, шунингдек ички ишлар органларига ёрдам берган ва жамоат тартибини сақлаш, жамоат хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашишда ўрнатилган қўрсаткичларни рағбатлантириш ҳуқуқларига ҳам эга. Худди шунингдек, 2017 йил 18 апрелдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2896-сонли қарорига 2-илова билан тасдиқланган Ички ишлар органлари таянч пункти тўғрисида низомга кўра профилактика инспекторларининг давлат органлари, бошқа ташкилотлар ва фуқаролар билан ўзаро ҳамкорлиги уларнинг ҳуқуқбузарликлар профилактикасида кўмаклашиш ва зарурий ёрдам кўрсатиш билан иштирок этишлари орқали амалга оширилади. Шу билан бирга профилактика инспекторлари туман ва шаҳар ички ишлар органларига ҳуқуқбузарликлар профилактикасида фаол иштирок этганлиги ёки алоҳида хизматлари учун фуқароларни рағбатлантириш ҳақида таклифлар кири тишлари мумкин.

Хориж тажрибаси: Кўпчилик хорижий мамлакатларда ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси масаласи махсус дастурлар асосида олиб борилади. Шундай профилактик дастурлар Буюк Британия, АҚШ, Канада, Германия, Ҳиндистон ва Австралия каби мамлакатларда ўзининг самарасини берган. Ушбу дастурларга мисол тариқасида қуйидагиларни келтириш мумкин: – қўшнилар назорати (neighborhood watch) дастури; – ташқи муҳитни ташкил этиш орқали жиноятчилик профилактикаси дастури (crime prevention through environment design (broken windows)); – жиноятчиликни тўхтатамиз (crime stoppers) дастури; – алоҳида ижтимоий гуруҳлар: болалар, ўсмирлар хавфсизлиги учун дастури; – ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш бўйича комплекс («WEED and SEED», «Safety City») дастурлар. 198-199 Қўшнилар назорати (neighborhood watch) дастури белгиланган ҳудудда жамоат тартибининг ҳолати устидан назорат бўйича қўшничилик ташкилотларини тузишга қаратилган бўлади. Бундай дастурлар қоида тариқасида бирлашган милиция ходимлари томонидан амалга оширилади (community police officer). Милиция ходимларининг иштироки вақти-вақти билан ўтказилиб туриладиган ҳамкорликдаги тадбирлар билан чегараланади.

Дастур уч йўналишда ўтказилади:

– белгиланган худудда истиқомат қилувчи гумон остида бўлган фуқароларни кузатади ва улар тўғрисида полицияга хабар бериб туради;
– мулкка махсус белги қўйиш орқали уни маркировка қилади, яъни мулк йўқолиб қолганда уни қидириб топишни енгиллаштириш мақсадида;
– квартира ва уйларни қўриқлашни таъминлашда маслаҳат ёрдами кўрсатиш ва уй эгалари ҳамда худудда истиқомат қилувчиларнинг хонадонларига полиция ходимларининг киришини ташкил этиш⁴.

Ушбу дастурда иштирок этишнинг расмий шакли унчалик аҳамият касб этмаса-да, унинг муҳимлиги фуқароларнинг ҳошиш иродасига боғлиқ бўлади ҳамда фуқаролар учун хавфсиз яшаш шароитини таъминлашга қаратилган бўлади. Қўшнилари асосий фаолияти ҳар қандай криминал характердаги маълумотни полицияга ўз вақтида етказишдир. Баъзан бу фаолият худудларнинг кўнгилли фуқаролари патрул хизмати га бирлашиб ҳам кетади. Бугунги кунда АҚШда 100 мингдан ортиқ шундай ташкилотлар мавжуд. Айнан шунга ўхшаш дастур Англияда ҳам бўлиб, унинг молиявий таъминоти ва фаолиятининг назорати маҳаллий давлат ҳокимияти органлари томонидан амалга оширилади⁵.

Хулоса сифатида шуни таъкидлаш жоизки, Ўзбекистонда ҳуқуқбузарликлар профилактикасида профилактика инспекторларининг рағбатлантириш усули нафақат назарий, балки амалий жиҳатдан ҳам ўзини оқлайди. У фақат жазолаш эмас, балки ижобий ўзгаришларни қўллаб-қувватлаш ва жамиятнинг фаол иштирокини таъминлаш орқали ишлайди. Бу усулнинг самарадорлиги мамлакатда жиноятчилик даражасининг пасайишида ўз аксини топмоқда. Келажакда рағбатлантиришни янада кенгайтириш моддий мукофотлар, онлайн тизимлар орқали рағбатлантириш, фуқароларнинг фаоллигини эътироф этиш орқали бу соҳани такомиллаштириш мумкин. Бу йўл — инсон қадри тамойилига асосланган хавфсиз ва адолатли жамият қуришнинг энг тўғри йўналиши ҳисобланади. Бу орқали фуқароларимиз давлатимиздан рози бўлишади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ички ишлар органларининг профилактик фаолиятини бошқариш дарслигидан 3-бет.

⁴ Участие полиции зарубежных стран в профилактике преступности. М.: ВНИИ МВД России, 2007. С 37.

⁵ South N. Privatizing Policing in European Market: Some Issues for Theory, Policy and Research // European sociological review. Oxford, 1994. Vol. 10. № 3. P. 220.

- 2.Участие полиции зарубежных стран в профилактике преступности. М.: ВНИИ МВД России, 2007. С 37.
- 3.South N. Privatizing Policing in European Market: Some Issues for Theory, Policy and Research // European sociological review. Oxford, 1994. Vol. 10. № 3. P. 220.
- 4.Атажанов Ў. М. и др. бозорлар ҳудудида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тизимининг ташкилий-ҳуқуқий асослари таҳлили //Научный Фокус. – 2025. – Т. 3. – №. 30. – С. 152-162.
- 5.Бобур, Мустофақулов, Асрор Ўғли, and Умиджон Жамолитдин Ўғли Обиджонов. "профилактика инспекторининг ҳуқуқбузарликларнинг яқка тартибдаги профилактикаси бўйича фаолиятини такомиллаштириш." Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies 2.2-2 (2024): 33-39.
- 6.Bobur, Mustofaqulov, Asror O'g'li va Asadbek Abror O'g'li Abduxalilov."muhim hodisa bo'lgan holda kasallikning muhimligini tekshirishni profilaktikasi". Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies 2.1-2 (2024): 130-136.
- 7.Мустофақулов Б. А. Ў., Ибрагимов А. Ш. Ў. профилактика инспекторлари томонидан ҳуқуқбузарликлар содир этилиши сабаблари ва унга имкон берган шарт-шароитлар тўғрисида ҳабардор қилишни такомиллаштириш //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 22-26.
- 8.Мустофақулов Б. А. Ў., Алламуратов А. С. У. профилактика инспекторларининг аҳоли олдида ҳисобот беришда давлат органлари билан ўзаро ҳамкорлиги //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 2-2. – С. 67-72.
- 9.Мустофақулов Б. А. Ў., Сирождидинов И. Р. Ў. профилактика инспекторининг уюшган жиноятчиликни олдини олиш чора-тадбирларини такомиллаштириш //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 4. – С. 52-56.
- 10.Мустофақулов Б. А. Ў., Мамарахимов А. М. Ў. одам савдоси билан боғлиқ жиноятларнинг виктимологик профилактикасини такомиллаштириш //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 4-2. – С. 217-221.
- 11.Мустофақулов, Б. А. Ў., & Жумаев, С. Ж. Ў. (2025). профилактика инспекторининг сурункали ичкиликбозлик ва гиёҳвандликка ружу қўйган шахслар билан ишлаш бўйича профилактикасини такомиллаштириш.

Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2(4), 140-146.

12. Мустофақулов Б. А. Ў., Фозилов Х. Х. Ў. профилактика инспекторининг маъмурий ҳудуддаги ғайриижтимоий хулқ-атворга эга бўлган шахслар билан ишлаш фаолиятини такомиллаштириш //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 5. – С. 32-36.

